

测样咨询

数据分析

在 NMT 通讯 (2024 年 第 1 期) NMT 标准实验流程手册 (上) 中添加了柱状图和折线图的制作标准, 在使用后应多位老师反馈瞬时数据作图的需求, 特在此期 NMT 通讯中增加了瞬时数据柱状图和折线图的制作方法, 方便广大的科研人员进行 NMT 数据作图分析, 节省科研人员处理数据的时间。

瞬时柱状图作图方法

1. 流速云数据处理软件

扫码或网址登录流速云 (xuyue.net/imfluxes), 在“数据处理及分析作图”中点击“数据分析处理”, 进入页面后点击“流速 / 浓度处理作图软件”按照流程指引进行数据处理及柱状图制作。

扫码查看流速云

2. Excel 自行处理作图

扫码查看柱状图制作流程

扫码查看柱状图数据处理 Excel 表

瞬时折线图作图方法

1. 流速云数据处理软件

扫码或网址登录流速云 (xuyue.net/imfluxes), 在“数据处理及分析作图”中点击“数据分析处理”, 进入页面后点击“流速 / 浓度处理作图软件”按照流程指引进行数据处理及折线图制作。

扫码查看流速云

2. Excel 自行处理作图

扫码查看折线图制作流程

扫码查看折线图数据处理 Excel 表